

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(4): 42-59, 2023

ISSN: 2763-8200

DIRETRIZES ÉTICAS E TÉCNICAS DE ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO ENFRENTAMENTO ÀS OPRESSÕES

ETHICAL GUIDELINES AND TECHNIQUES FOR
PSYCHOLOGY'S PERFORMANCE IN FIGHTING
OPPRESSIONS

Recebimento do original: 11/06/2023
Aceitação para publicação: 27/07/2023

Aline Daniele Hoepers

Doutora, Mestra e Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Psicóloga Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Docente do curso de Psicologia da Toledo Prudente Centro Universitário. E-mail: alinedanielehoepers@hotmail.com

Beatriz Zanetti Baratella

Graduanda do curso de Psicologia da Toledo Prudente Centro Universitário.
E-mail: beatriz.zanettibaratella@gmail.com

RESUMO: Este estudo tem como proposta criar espaço para a discussão de uma problemática que, comumente, mantém-se silenciada e alocada em um plano secundário em pesquisas e práticas psicológicas. Partimos do entendimento de que os sistemas de opressão se articulam, produzem e perpetuam violências, desigualdades, exclusões e sofrimentos. Nessa direção, o artigo tem como finalidade fomentar reflexões a respeito da atuação da Psicologia no enfrentamento às opressões, dando ênfase às diretrizes éticas e técnicas existentes e aos desafios em curso rumo à efetivação de uma sensibilidade ética interseccional. Para isso, apresentamos discussões sobre se e como as pautas relativas ao necessário enfrentamento às opressões estão contidas em normativas e publicações do Conselho Federal de Psicologia, enquanto diretrizes

aos profissionais que compõem a categoria. No conjunto, os dados acessados através da pesquisa indicam que, embora existam tais orientações – as quais são fundamentais –, ainda temos muito a avançar, enquanto ciência e profissão, na direção da efetivação de um posicionamento ético-político que se faça, de fato, interseccional nas práticas cotidianas.

PALAVRAS-CHAVE: Ética, Psicologia, Opressões, Exercício Profissional.

ABSTRACT: The purpose of this study is to create space for the discussion of an issue that is commonly silenced and relegated to a secondary level in psychological research and practices. We start from the understanding that systems of oppression articulate, produce, and perpetuate violence, inequalities, exclusions, and suffering. In this direction, the article aims to foster reflections regarding Psychology's role in addressing oppressions, emphasizing existing ethical and technical guidelines, and the ongoing challenges towards the implementation of an intersectional sensibility. To achieve this, we present discussions about whether and how the issues related to necessary confrontation of oppressions are contained in norms and publications of the Brazilian Federal Council of Psychology, serving as guidelines for professionals in the field. As a whole, the data accessed through the research indicate that, although such guidelines exist - and they are fundamental - there is still much to advance as a science and profession towards the implementation of an ethical-political stance that truly embraces intersectionality in everyday practices.

KEYWORDS: Ethics, Psychology, Oppressions, Professional Practice.

INTRODUÇÃO

Em seu exercício profissional, nos mais variados espaços de atuação, psicólogas e psicólogos se deparam cotidianamente com inúmeras expressões de opressão, que produzem, mantêm e/ou perpetuam sofrimentos, exclusões e desigualdades. Na configuração dos sistemas opressivos, guardadas as suas

diferenças, há algo em comum, conforme propõe Lorde (2019): operam por meio da crença na superioridade inerente a uma classe, um sexo, um gênero, uma raça, uma etnia, uma geração, uma nacionalidade sobre todos os outros e, a partir dela, pautam-se em seu suposto direito de dominar.

O sexismo, o racismo, o capacitismo, o capitalismo são sistemas que, historicamente, articulam-se e produzem disparidades mantenedores da realidade desigual vigente. Como nos ensinou Saffioti (2004), há um “nó histórico” que amálgama os sistemas de opressão, os quais visam delegar e sustentar poderes ao homem rico, branco e heterossexual, que passa a ser a referência de uma suposta humanidade.

Os dados estatísticos oficiais e a realidade concreta têm sido enfáticos em demonstrar quais corpos são invisíveis e até mesmo considerados matáveis. A título de ilustração, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) aponta a população negra como a mais afetada nos índices de assassinatos. Inclusive, no que tange às mortes decorrentes de letalidade policial, a juventude negra segue sendo alvo preferencial. Também é essa mesma população que ocupa, majoritariamente, os espaços de encarceramento. Não menos importante, essa fonte dispõe de dados que demonstram que, dentre os feminicídios brasileiros, a maior parte deles atinge as mulheres negras. Esses e outros exemplos explicitam aquilo que Mbembe (2016) muito bem salientou: a expressão máxima da soberania em nossa sociedade reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer.

Diante deste quadro complexo, este artigo se propõe a construir reflexões e tensionamentos quanto à atuação da Psicologia no enfrentamento às opressões, dando ênfase às diretrizes éticas e técnicas existentes e aos desafios em curso para a efetivação de uma sensibilidade ética interseccional.

Com esse desígnio, alinhamo-nos aos pressupostos teórico-metodológicos advindos da Psicologia Social em interface com contribuições dos Feminismos

Negro e Interseccional. Compreendemos que “um projeto de Psicologia Crítica pressupõe um projeto de sociedade que considera necessário algum nível de transformação social” (Euzébios Filho & Gradella Júnior, 2020: 94).

Para efetivação da pesquisa, lançamos mão, enquanto recurso metodológico, do diálogo com produções dos campos teóricos citados, bem como levantamos documentos oficiais de autoria do Conselho Federal de Psicologia, como resoluções, livros e referências técnicas, tal como será exposto nas seções seguintes. Concebemos que

mesmo pesquisas que têm documentos como fonte de informação podem ser consideradas como intervenção na medida em que produzem conhecimentos que modificam ou podem vir a modificar o modo como determinada situação é lida/percebida/enunciada. Seus resultados, uma vez tornados públicos, apresentam-se como dispositivos a deflagrar diálogos e intervenções outras, a modificar as relações que as pessoas com esta estabelecem (Zanella, 2013: 161-162).

É com esse compromisso que as justificativas sociais e científicas da escolha do tema se voltam, especialmente, ao anseio de dar luz a uma problemática que comumente se manter invisibilizada e marginalizada a um plano secundário. Dar destaque à atuação de psicólogas e psicólogos junto às mais variadas situações deflagradas por sistemas opressivos se configura como posicionamento ético-político e compromisso social da Psicologia.

NORMATIVAS ÉTICAS E TÉCNICAS: ENFRENTANDO OPRESSÕES

É relativamente recente e incipiente o olhar da Psicologia, no Brasil, para temas como a promoção da justiça social e enfrentamento a violências e desigualdades. Se antes imperavam abordagens individualizantes e estigmatizantes, no presente, podemos afirmar que temos uma ciência e profissão que vem abrindo espaços para discussões e práticas que consideram

as opressão geradoras de sofrimentos. Essa mudança reflete um compromisso mais abrangente com a sociedade brasileira em sua diversidade, embora ainda há muito a avançar.

No que tange particularmente às referências éticas e técnicas apresentadas por nosso órgão de classe, encontramos no Código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho Federal de Psicologia, 2005) respaldo para abordar questões relacionadas às opressões, discriminações e violências. Logo nos princípios fundamentais, que introduzem a normativa, tais pautas são explicitadas enquanto deveres basilares no exercício profissional de Psicologia. Atuar com o propósito de fomentar o bem-estar e a melhoria da vida das pessoas e comunidades, colaborando ativamente para erradicação de quaisquer manifestações de preconceito, exclusão, violência e opressão são aspectos colocados em relevo enquanto deveres éticos.

Diversas disposições, ao longo do referido Código de Ética, enfatizam o compromisso que psicólogas/os devem ter em não somente não serem coniventes com faltas éticas, mas também, e principalmente, em promoverem conhecimentos e ações que busquem enfrentar quaisquer formas de violações humanas. Suas diretrizes informam, invariavelmente, a indispensabilidade de que a categoria profissional atue com responsabilidade social, o que demanda inclusive uma postura crítica e contextualizada em qualquer espaço de trabalho.

De modo complementar e atendo-se às particularidades de eixos temáticos e/ou contexto de atuação específicos, as resoluções de autoria do Conselho Federal de Psicologia emergem, também, como importantes dispositivos de reflexão da ética profissional. Elegemos algumas delas para compor a discussão, as quais se voltam, fundamentalmente, a temas que envolvem marcadores sociais e sistemas de opressão.

Tabela 1 – Resoluções do Conselho Federal de Psicologia analisadas

Normativa	Enfoque temático
Resolução CFP nº 001/1999	Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual
Resolução CFP nº 018/2002	Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial
Resolução CFP nº 1/2018	Estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis
Resolução CFP nº 8/2020	Estabelece normas de exercício profissional da Psicologia em relação às violências de gênero

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A primeira resolução do Conselho Federal de Psicologia a trazer centralmente o tema de sexualidade foi a Resolução CFP nº 001/1999, que passa a estabelecer normas de atuação para as/os profissionais de Psicologia em relação à orientação sexual, sendo, portanto, um marco importante na história da Psicologia no Brasil. A partir dela, passa a ser pautada a importância de garantir que a atuação seja embasada na ética e no respeito aos direitos humanos, no que diz respeito à orientação sexual das pessoas. Ela afirma que a homossexualidade não é uma patologia, e, portanto, não deve ser tratada como tal por profissionais da Psicologia. Ademais, enquanto classe profissional temos o dever e a responsabilidade de produzir e disseminar conhecimentos que venham esclarecer questões relacionadas à sexualidade, promovendo a superação de preconceitos e discriminações. A partir dessa resolução, a Psicologia brasileira é convidada, com maior ênfase, a assumir posturas inclusivas em relação à diversidade sexual, contribuindo para a promoção de uma sociedade mais justa e acolhedora às diferenças.

Alguns anos depois, outra pauta indispensável ao campo da Psicologia, enquanto ciência e profissão, é inserida no âmbito das diretrizes éticas. A

Resolução CFP nº 018/2002 dispõe sobre atuação profissional em relação ao preconceito e a discriminação racial, trazendo-nos à tona o debate sobre os impactos que preconceito racial provoca, uma vez que produz sofrimento, humilhação e exclusão. Nela são estabelecidas normas de atuação, assentadas em princípios éticos, para que a Psicologia contribua com a produção de conhecimento e práticas alinhadas à eliminação do racismo, bem como para que a categoria profissional não seja conivente e omissa frente a situações que repercutam ou perpetuem qualquer tipo de discriminação racial. Além disso, o documento enfatiza a vedação quanto a qualquer tipo de utilização de serviços psicológicos em prol da manutenção de estigmas, assim como acerca da participação em eventos e/ou comunicações que tenham cunho discriminatório, representando, então, um dispositivo crucial na luta contra o racismo estrutural.

Outras importantes resoluções, que abordam temáticas relacionadas aos marcadores sociais e ao enfrentamento às opressões, são lançadas na década seguinte. Uma delas é a Resolução CFP nº 1/2018 que estabelece diretrizes de atuação para as psicólogas e os psicólogos quanto à atuação junto às pessoas transexuais e travestis. Ela aborda que a expressão e a identidade de gênero integram as possibilidades de existência humana e que não devem ser tratadas como doenças mentais ou distúrbios psicológicos. Destaca, também, o fato de que a cisnormatividade é ditada nos mais diversos âmbitos de nossas relações sociais, prescrevendo e determinando papéis binários e promovendo a patologização e a exclusão daquelas vidas que não se enquadram na cisheteronorma. A resolução pontua, ainda, o dever da Psicologia de atuar de forma a eliminar a transfobia e o preconceito contra as pessoas transexuais e travestis, seja por meio da produção e do compartilhamento de informações, seja através de ações que acolham e respeitem a autodeterminação das pessoas quanto a suas identidades de gênero.

Num contexto ainda mais recente, assistimos a emergência da Resolução CFP nº 8/2020, que aborda o exercício profissional da Psicologia em relação às violências de gênero, o qual deve ter como prerrogativa a busca pela eliminação dessas formas de violação de direitos. É relevante ressaltar que, em suas disposições, de modo articulado ao gênero, o documento traz outros marcadores sociais, como: raça, etnia, orientação sexual e deficiência, que devem ser considerados de modo dinâmico pela/o profissional. A normativa explicita, portanto, a necessária atuação ética junto às situações de violências experienciadas por mulheres, sejam elas cisgênero, transexual ou travesti, bem como por pessoas com expressões não-binárias de gênero. É afirmada a indispensabilidade de uma atuação protetiva e colaborativa ao fortalecimento de redes de apoio, como ferramenta no enfrentamento às violências de gênero. A normativa ressalta a importância de uma atuação acolhedora, que não favoreça processos de patologização, revitimização e exclusão. Um outro ponto de destaque se refere ao fato de pontuar a atuação, também, com autores de violência, como estratégia necessária à superação das violências.

No conjunto, as normativas apresentadas nesta seção sugerem importantes avanços quanto à presença de disposições éticas e técnicas no campo da Psicologia acerca do indispensável enfrentamento às opressões e da imprescindível concretização de práticas assentadas em um compromisso ético-político. Todavia, ainda que existam tais diretrizes, por si só, isso não garante que, no plano concreto, psicólogas e psicólogos estejam, de fato, promovendo atuações embasadas naquelas disposições. Outro ponto a se ponderar é que ainda se faz necessário avançar para modos de compreensão e atuação que concebam tais opressões e seus efeitos a partir de uma sensibilidade ética interseccional. Na próxima seção, esse aspecto passa a ser, particularmente, nosso objeto de reflexões e tensionamentos.

INTERSECCIONALIDADE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Neste momento, passamos a refletir sobre a interseccionalidade como ferramenta indispensável ao exercício profissional da Psicologia. Partimos da concepção de interseccionalidade como “coalizão das estruturas” (Akotirene, 2019: 19), isto é, como o intercruzamento de múltiplos sistemas de opressão, pautados em marcadores sociais, como gênero, sexualidade, geração, classe, raça, etnia, capacidade e outros. A referida autora comenta que esse conceito passou a ser empregado, de forma mais expressiva, nas últimas décadas, por intermédio das reivindicações do Feminismo Negro.

A propósito, feministas negras, como Davis (2018), Carneiro (2019) e Gonzalez (2020a, 2020b), denunciam o fato de que as discussões desenvolvidas no bojo do Feminismo Hegemônico ignoravam (e ainda ignoram) as demandas das mulheres negras, reproduzindo, assim, o racismo a partir do próprio feminismo, que, por muito tempo, tomou (e ainda toma) a noção de mulher no singular, colocando em pauta questões vividas, majoritariamente, por mulheres brancas de classe média e alta e, por conseguinte, favorecendo um olhar universalizante e excludente.

O conceito de interseccionalidade foi oficialmente cunhado, no âmbito acadêmico, por Crenshaw, em 1989. Em sua proposição teórica, os sistemas múltiplos de subordinação se cruzam e geram dinamicamente desigualdades que estruturam as sociedades e também as posições que as mulheres poderão ou não ocupar nos contextos sociais. O intento da conceituação é “... capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação” (Crenshaw, 2002: 177).

Collins (2017: 12) comenta, todavia, que, antes mesmo de que passasse a ser nomeada desta maneira, a interseccionalidade já integrava direta ou indiretamente discussões no campo do Feminismo Negro, tanto na academia

quanto nos movimentos sociais. Embora muitos trabalhos tenham sido negligenciados nas narrativas que abordam a emergência do conceito, a autora destaca a importância do artigo tomado como marco conceitual e comenta: “Crenshaw está claramente defendendo a interseccionalidade como uma construção de justiça social, e não como uma teoria da verdade desvinculada das preocupações de justiça social”.

A partir de sua conceituação, os debates envolvendo interseccionalidade se expandiram no âmbito acadêmico, inclusive para estudos que vão além das pautas ligadas às mulheres. No presente, o conceito integra um vasto campo de pesquisas nas mais diversas disciplinas das ciências sociais e humanas e coloca-se como ferramenta importante à criação de saberes e fazeres críticos que interrogam as estruturas opressivas presentes em nossa sociedade desigual.

A propósito, Collins (2022), em recente produção, discorre que a interseccionalidade tem se dimensionado como teoria social crítica em construção, isto é, como um projeto intelectual e político amplo de resistência e colaborativo entre diversos agentes sociais, que passa a se performar, então, como dispositivo ético-político de empoderamento coletivo no enfrentamento às opressões interseccionadas.

Feitos esses esclarecimentos conceituais, nossa pretensão, neste momento, é avançar nas discussões que foram propostas na seção anterior quanto às diretrizes trazidas no Código de Ética e em resoluções do Conselho Federal de Psicologia a respeito da atuação de psicólogas/os diante de opressões. Ansiamos analisar se em publicações complementares do órgão, como livros e referências técnicas disponíveis em seu site oficial, sobre pautas similares àquelas trabalhadas nas normativas analisadas, isto é, que abordam direta ou indiretamente os sistemas de opressão e/ou seus respectivos marcadores sociais, há a presença de discussões que acionam o conceito de interseccionalidade. Para isso, foram levantados os documentos seguintes.

Tabela 2 – Referências técnicas e livros do CFP analisados

Título e ano da publicação	Aciona o conceito de interseccionalidade?
Psicologia e diversidade sexual: desafios para uma sociedade de direitos (CFP, 2011)	Não
Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência (CFP, 2012)	Não
Prêmio profissional avaliação psicológica direcionada a pessoas com deficiência (CFP, 2019a)	Não
Tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs (CFP, 2019b)	Não
Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) com povos tradicionais (CFP, 2019c)	Sim
Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual (CFP, 2020)	Não
Psicologia brasileira na luta antirracista – volume 1 (CFP, 2022a)	Sim
Psicologia brasileira na luta antirracista: prêmio profissional Virgínia Bicudo – volume 2 (CFP, 2022b)	Sim
Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) junto aos povos indígenas (CFP, 2022c)	Sim
Referências técnicas para atuação de psicólogas, psicólogos e psicólogues em políticas públicas para população LGBTQIA+ (CFP, 2023)	Sim

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Em linhas gerais, o que a análise dos documentos levantados revela é que o conceito de interseccionalidade passa a ser empregado nas publicações do Conselho Federal de Psicologia – que compuseram o campo da pesquisa – em contexto recente, após 2019. Entretanto, mesmo naquelas publicações em que não houve o acionamento do conceito, há, em sua maioria, a presença de discussões relativas aos sistemas de opressão e/ou a menção de marcadores sociais da diferença em seus debates.

Dentre as publicações que empregaram o conceito de interseccionalidade para fundamentar suas discussões, notamos que ele aparece permeado por concepções alinhadas às discussões teóricas que foram apresentadas no início desta seção, isto é, embasado nos fundamentos do Feminismo Negro.

Nas “Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) com povos tradicionais” (Conselho Federal de Psicologia, 2019c), ao discutir a formação colonial brasileira e latino-americana, expõe-se que o processo de colonização se estruturou através de desigualdades de gênero e raça, não como um processo universalista, mas interseccional. Comenta-se que a interseccionalidade pode ser compreendida, nesse sentido, como um processo de experiência singular, que se constitui a partir dos marcadores de opressão vividos por mulheres indígenas, negras, operárias e ribeirinhas. Ademais, coloca-se em pauta a necessidade de que a Psicologia se atente às diferenças e intersecções que contituem os contextos urbanos e rurais, nos quais se inserem comunidades indígenas, populações quilombolas, povos de terreiro, pescadoras/es artesanais, dentre outros, chamando a atenção para a necessidade de compreendermos sujeitos e territórios “encarnados por diferentes dinâmicas sócio-espaciais, tramas históricas e relações de força macro e micropolíticas, as quais produzem subjetividades, modos de vida e sociabilidades” (CFP, 2019c: 69-70).

De modo similar, nas “Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) junto aos povos indígenas” (Conselho Federal de Psicologia, 2022c), enfatiza-se a indispensabilidade de que a Psicologia se desprenda de uma visão de mundo eurocentrada, resquício de sua própria história como ciência e profissão, que a afasta das pautas dos povos. Pontua-se que essa Psicologia tradicional e colonizadora de saberes e práticas, além de ignorar as necessidades dos povos indígenas, não raro, concebe-os distanciados de seus inúmeros atravessamentos de gênero, raça, classe, etnia, sexualidade e idade. O documento sublinha a necessidade de que os povos indígenas sejam reconhecidos em sua pluralidade,

a partir da perspectiva da interseccionalidade, apresentada como ferramenta que coopera para a desnaturalização das relações de gênero, raça e classe.

Por sua vez, nos dois volumes do livro “Psicologia brasileira na luta antirracista” (Conselho Federal de Psicologia, 2022a, 2022b), notamos que a interseccionalidade emerge em vários momentos das discussões tecidas, invariavelmente com o compromisso de escancarar a complexidade das tessituras sociais e o enredar de suas hierarquias e opressões históricas. Ela é trazida às discussões como ferramenta teórico-metodológica indispensável a uma Psicologia que se queira crítica e atenta à interseccção de opressões de gênero, raça, capacidade, sexualidade, classe e idade. Destacamos, abaixo, trecho de um dos capítulos que compõe o primeiro volume:

Interseccionalidade é a compreensão de que as estruturas de poder são afluentes do mesmo rio, retroalimentam-se com as águas oriundas da nascente, a colonialidade, e se ramificam ganhando contornos, profundidade, tons e elementos distintos, mas nunca exclusivos. Não se trata de uma redução às identidades, tampouco de uma generalização a partir das estruturas, mas de uma compreensão acerca de como ao entrecruzar os sujeitos, as estruturas sociais se conformam e se alinham demarcando posições políticas, vivências de sujeição e privilégio (Gonzaga in Conselho Federal de Psicologia, 2022a: 164).

Em ambos os volumes, resta notável o lugar de protagonismo que o conceito ocupa nas discussões relativas à luta antirracista da Psicologia. Os documentos convocam psicólogas e psicólogos a se implicarem na construção de conhecimentos e práticas que realmente desvelem os sistemas de opressão e não cooperem com as violências e o preterimento históricos aos quais foram submetidas populações específicas, em especial as mulheres negras e pobres.

Por fim, mas não menos importante, nas “Referências técnicas para atuação de psicólogas, psicólogos e psicólogues em políticas públicas para população LGBTQIA+ (Conselho Federal de Psicologia, 2023: 36), reflete-se sobre a “importância de a Psicologia ter como instrumento de análise a

perspectiva da interseccionalidade”, como estratégia de reconhecimento e enfrentamento aos sistemas de dominação, exploração e opressões naturalmente postos em nosso meio social. A publicação realça que operar a partir desse conceito permite às/aos profissionais de Psicologia considerarem outras dimensões que compõem o sofrimento psíquico de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, queers, intersexuais, assexuais, entre outras formas de expressões não hegemônicas da sexualidade ou de gênero. Isso significa que não devemos nos limitar aos marcadores de sexualidade e gênero para refletir sobre as expressões de sofrimentos dessas populações, mas incluir outros marcadores que informam a articulação dos sistemas opressivos, como: classe social, raça, idade, território e deficiência.

As discussões tecidas sugerem que, embora existam diretrizes e discussões sendo fomentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, ainda precisamos caminhar, enquanto ciência e profissão, na direção da efetivação de um posicionamento ético-político que se faça, de fato, interseccional. Os documentos analisados nesta seção nos convidam a, enquanto categoria, acionar e inserir a interseccionalidade, como ferramenta transversal, em todo e qualquer processo de atuação e pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre a realidade social e os processos psicossociais subjacentes por intermédio de uma sensibilidade ética interseccional emerge como instrumento substancial à oferta de práticas sensíveis à multidimensionalidade que integra os sujeitos humanos. Esses localizam-se no mundo a partir de um conjunto articulado de marcadores sociais, os quais devem ser considerados ao nos dispomos a atuar na acolhida de expressões de sofrimentos variados.

Os sistemas de opressão se valem de marcadores sociais para hierarquizar e explorar pessoas. A história é enfática em revelar os impactos brutais causados pelo colonialismo, capitalismo, racismo, sexismo e capacitismo, os quais, aliás, estão dinamicamente interligados na produção de desigualdades, que beneficiam alguns sujeitos e violentam e exterminam outros.

Esses sistemas opressivos persistem atuando no presente, produzindo exclusões, desigualdades sociais e sofrimentos, de forma velada ou escancarada, mas sempre de modo eficaz em seus objetivos. Diante desse quadro complexo,

Lança-se, então, o desafio à Psicologia de tomar como sua, em conjunto com outras áreas e setores sociais, a luta pelo enfrentamento às opressões interseccionadas e produtoras de sofrimentos e exclusões, reconhecendo, nesse movimento, seu papel político inclinado a gerar transformações micro e macrossociais, a partir de práticas e construção de saberes que rompam com o silenciamento e a desmobilização coletiva impostos pelos sistemas opressivos (Hoepers, 2022: 10-11).

Apesar das evoluções significativas no campo das diretrizes éticas e técnicas, que vêm criando espaços para reflexão profissional acerca de temáticas historicamente marginalizadas na e pela Psicologia, ainda há muito a avançar rumo a uma perspectiva ética interseccional, que conjugue uma Psicologia de fato democrática e emancipatória.

REFERÊNCIAS

Akotirene, C. (2019). **Interseccionalidade**. Coleção Feminismos Plurais. São Paulo: Editora Pólen.

Carneiro, S. (2019). **Escritos de uma vida**. São Paulo: Pólen Livros.

Crenshaw, K. (2002). Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. **Revista Estudos Feministas**,

10(1), 171-188. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-026X2002000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=pt.

Collins, P. H. (2017). Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e política emancipatória. **Parágrafo**, 5(1), 6-17. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5509704/mod_resource/content/0/559-1734-1-PB.pdf.

Collins, P. H. (2022). **Bem mais que ideias: a interseccionalidade como teoria social crítica**. São Paulo: Boitempo Editora.

Conselho Federal de Psicologia. (1999). **Resolução CFP nº 001 de 22 de março de 1999**. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf.

Conselho Federal de Psicologia. (2002). **Resolução CFP nº 18 de 19 de dezembro de 2002**. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2002/12/resolucao2002_18.PDF.

Conselho Federal de Psicologia. (2005). **Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia. (2011). **Psicologia e diversidade sexual: desafios para uma sociedade de direitos**. Brasília: CFP. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/05/Diversidade Sexual - Final.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia. (2012). **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência**. Brasília: CFP; CREPOP. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/05/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia. (2018). **Resolução nº 1, de 29 de janeiro de 2018**. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia. (2019a). **Prêmio profissional: avaliação psicológica direcionada a pessoas com deficiência**. Brasília: CFP. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/07/CFP_livrodigital_premio2.pdf.

Conselho Federal de Psicologia. (2019b). **Tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs.** Brasília: CFP. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/06/CFP_TentativasAniquilamento_WEB_FINAL.pdf.

Conselho Federal de Psicologia (2019c). **Referências técnicas para atuação de psicólogos(os) para a atuação de psicólogas(os) com povos tradicionais.** Brasília: CFP; CREPOP. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/12/CFP_PovosTradicionais_web.pdf.

Conselho Federal de Psicologia. (2020). **Resolução nº 8, de 07 de julho de 2020.** Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-n%C2%BA-082020.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia (2020). **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual** (2. ed). Brasília: CFP; CREPOP. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-na-rede-de-protecao-as-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-violencia-sexual/>.

Conselho Federal de Psicologia (2022a). **Psicologia brasileira na luta antirracista – volume 1.** Brasília: CFP. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/VOLUME-1-luta-antirracista-1801-web.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia (2022b). **Psicologia brasileira na luta antirracista: prêmio profissional Virgínia Bicudo – volume 2.** Brasília: CFP. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/VOLUME-2-luta-antirracista-1801-web-1.pdf>.

Conselho Federal de Psicologia (2022c). **Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) junto aos povos indígenas.** Brasília: CFP; CREPOP. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/crepop_indigenas_web.pdf.

Conselho Federal de Psicologia (2023). **Referências técnicas para atuação de psicólogas, psicólogos e psicólogues em políticas públicas para população LGBTQIA+.** Brasília: CFP; CREPOP. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2023/06/RT_LGBT_crepop_Web.pdf.

Davis, A. (2018). **A liberdade é uma luta constante**. Organização: Frank Barat. São Paulo: Editora Boitempo.

Euzébios Filho, A. & Gradella Júnior, O. (2020). Psicologia crítica, práxis política, classe e neoliberalismo: um enfoque na Psicologia brasileira. **Teoría y Crítica de la Psicología**, 14, 89-111. Disponível em: <https://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/285>.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2022). **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. Ano 16. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>.

Gonzalez, L. (2020a). Por um feminismo afro-latino-americano. In H. B. Hollanda (Org.) **Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. Publicado originalmente em 1988.

Gonzalez, L. (2020b). **Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos**. Rio Janeiro: Zahar.

Hoepers, A. D. (2022). Psicologia Social, interseccionalidade e processos de subjetivação. **Revista Conversas em Psicologia**, 3(1), 1-14. Disponível em: <https://revista.unifatecie.edu.br/index.php/conversas/article/view/103/85>.

Lorde, A. (2019). Não existe hierarquia de opressão. In H. B. Hollanda (Org.). **Pensamento Feminista: conceitos fundamentais**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. Publicado originalmente em 1983.

Mbembe, A. (2016). Necropolítica. **Revista Arte & Ensaio**, Rio de Janeiro, (32), 123-151. Disponível em: <https://www.procomum.org/wp-content/uploads/2019/04/necropolitica.pdf>.

Saffioti, H. I. B. (2004). **Gênero, patriarcado, violência**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.

Zanella, A. V. (2013). **Perguntar, registrar, escrever: inquietações metodológicas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS.